

РАЗДЕЛ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529035>

УДК 159.9.07

**ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ КОМПЕТЕНТНОСТИ
МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

М.А. Мартынова,

магистрант

В.Л. Моложавенко,

научный руководитель,

д.пед.н., проф.,

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет»

Аннотация: Статья посвящена проблеме адаптации и реализации молодых преподавателей в новых условиях организации дополнительного образования. Автор раскрывает академическую литературу, стратегии и ресурсы для успешной поддержки начинающих преподавателей. Анализ, проведенный автором, показал, что организация продуктивной поддержки ведет к успешной адаптации и качественной работе преподавателей. Более высокий уровень адаптации к новым условиям повышает уверенность молодых педагогов и стремление к реализации потенциала. Для достижения более высокого уровня автор определяет варианты решения проблемы, условия реализации.

Ключевые слова: адаптация, компетенция, профессиональное становление, молодой преподаватель, организация дополнительного образования, поддержка наставника, профессионализация

**EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF
COMPETENCE OF YOUNG TEACHERS IN THE SYSTEM OF
ADDITIONAL EDUCATION**

M.A. Martynova,

undergraduate

V.L. Molozhavenko,

Scientific Director,

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,

FSBEI HE "Tyumen State University"

Annotation: This article is devoted to the problem of adaptation and realization of young teachers in new conditions of institution of additional education. The author reveals academic literature, strategies and resources for successful support of novice teachers. The author's analyses have shown that the organization of productive support leads to successful adaptation and high-quality work of teachers. A higher level of adaptation to new conditions increases the confidence of young teachers and the aspiration to realize their potential. To achieve a higher level, the author determines the options for solving the problem, the conditions for implementation.

Keywords: adaptation, competence, professional development, young teacher, organization of additional education, mentor's support, professionalization

Профессиональное развитие занимает одно из важных мест в жизни каждого человека. Этот процесс предполагает непрерывное развитие не только личности на разных возрастных этапах, но и развитие профессиональных навыков и умений, которое преследует разные цели на отдельных ступенях карьерного роста.

Одним из центральных компонентов системы образования сегодня становится педагог. Вопросы развития и совершенствования педагогических коллективов сегодня приобретают все более важное значение.

В условиях модернизации образования и социально-экономических условий в России государством выделяется задача формирования модели перспективного образования путем непрерывного инновационного развития. Выделенное направление подразумевает повышение требований к профессиональной подготовке будущих педагогов [1]. Данный аспект реализуется в рамках федерального проекта «Учитель будущего», который подразумевает внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее пятидесяти процентов учителей образовательных организаций [2-7].

Ежегодно в образовательные учреждения приходят тысячи молодых специалистов. С первых дней появления на новой должности молодые преподаватели сталкиваются с требованиями постоянного профессионально-компетентного совершенствования. В рамках предъявляемых ожиданий происходит дезадаптация, несогласие, а впоследствии и уход с занимаемой должности. Причинами таких последствий являются, первое, молодой педагог, вступая в фазу профессионального приспособления, испытывает дополнительное психологическое напряжение и нервные затраты. Второе, практически каждое образовательное учреждение дополнительного образования направлено сначала на достижение перспективных планов

работы. В связи с данными фактами в образовательных учреждениях актуален вопрос о создании условий, необходимых для обеспечения системы эффективного управления развитием компетентности молодых преподавателей в системе дополнительного образования.

Становление человека как субъекта труда, превращение его в профессионала в процессе профессионального обучения, рассмотрение условий данного процесса представлены в трудах Э.Ф. Зеер, Е.А. Климова, Л.М. Митиной, В.И. Слободчикова, А.Г. Асмолова, А.Н. Леонтьева, В.А. Сластенина, Т.В. Кудрявцева.

Исходя из актуальности и анализа научно-методической литературы, можно сформулировать противоречие между необходимостью организации управления развитием компетентности молодых преподавателей и недостаточной разработанностью основ эффективного управления на базе организации дополнительного образования.

Обнаруженное противоречие позволило определить проблему исследования, которая заключается в определении особенности эффективного управления развитием компетентности молодых преподавателей в системе дополнительного образования.

Объект исследования: процесс развития компетентности молодых преподавателей.

Предмет исследования: система эффективного управления развитием компетентности молодых преподавателей в системе дополнительного образования.

Цель исследования: теоретически обосновать и апробировать эффективность управления развитием компетентности молодых преподавателей в системе дополнительного образования.

Основатель единственной в России научной школы, исследующей целостный и непрерывный процесс становления личности в профессионально-образовательном пространстве Э. Ф. Зеер, утверждает, что профессиональное становление является процессом развития и саморазвития личности, освоения и самопроектирования профессионально-ориентированных видов деятельности [5, с. 200]. В процессе данного становления личность определяет свое место в мире профессий, реализует себя в ней и самоактуализирует свой потенциал для достижения вершин профессионализма. Данный процесс направлен на повышение уровня и совершенствования структуры профессиональной направленности, профессиональной компетентности, социально и профессионально важных качеств и профессионально значимых психофизиологических свойств через разрешение противоречий между актуальным уровнем их развития, социальной ситуацией и развивающей ведущей деятельностью [6, с. 255-256].

В научно-теоретических публикациях приведено несколько примеров стадий профессионального становления. Следующие стадии становления профессионала выделены Э. Ф. Зеером, который также выделил, на какой возрастной период приходится каждая стадия:

1. Аморфная оптация (0-12 лет) – появление профессионально-ориентированных интересов, взглядов и склонностей у детей под влиянием игр, учебных предметов, родителей, близкого окружения.

2. Оптация (12-16 лет) – развитие профессиональных намерений, осознанный, или вынужденный выбор профессии. В этот период складываются познавательные и профессиональные интересы, которые в дальнейшем лягут в основу профессионального выбора.

3. Профессиональная подготовка (16-23 года) – поступление в иное от школы учебное заведение. Появление новых социальных ролей, социальной независимости влияет на дальнейшее профессиональное самоопределение и готовит к самостоятельному труду.

4. Профессиональная адаптация (23-25 лет) – на первый план выходит профессиональная деятельность как ведущая. В этот период происходит профессиональная активность, которая направлена на социально-профессиональную адаптацию.

5. Первичная профессионализация, становление специалиста (25-30 лет) – полное погружение в профессиональную среду, начало стабилизации собственной профессиональной деятельности.

6. Вторичная профессионализация (30-35 лет) – выработка профессиональной позиции, повышение квалификации, высокое качество и производительность труда.

7. Профессиональное мастерство, становление профессионала (35-45 лет) – характеризуется развитой потребностью в самоосуществлении и самореализации. Профессиональная активность проявляется в поиске новых способов выполнения своей деятельности [4, с. 201-203].

Профессиональное становление педагога в научно-методических источниках рассматривается в трех психолого-педагогических гранях: 1) становление педагога как личности, профессионала; 2) становление профессиональной педагогической деятельности; 3) становление профессионального педагогического мышления [3, с. 573].

Становление педагога-профессионала связывают с развитием у него различных сфер личности – интеллектуальной (профессиональное мышление, профессиональные знания и способы деятельности) операционально-деятельностной (практическая готовность, профессиональный опыт, мастерство), эмоционально-волевой (эмоциональное состояние, волевая саморегуляция), духовно-нравственной (ценностные, ориентации мотивы, потребности, рефлексивная культура), а

также с профессионально важными личностными качествами, с развитием профессионального сознания и самосознания [7, с. 122].

Личностное становление педагога прослеживается через призму педагогического взаимодействия, его профессиональной деятельности и через межличностные отношения. Как личность педагог обозначает свою социально-профессиональную позицию, которая формируется под влиянием различных педагогических ситуаций общения, деятельности и отношений. Психологическими механизмами, обеспечивающими развитие субъектной позиции, выступают: самопознание; выбор жизненных и профессиональных ценностей и целей; овладение способами прогнозирования, планирования, программирования, принятия решений и осуществления действий в конкретных жизненных и профессиональных ситуациях; наличие развитой рефлексии. Благодаря этим психологическим механизмам происходит становление педагога как саморазвивающейся личности [6, с. 84-85]. Педагогическая деятельность складывается как практическая и связана с трансляцией социально-культурного опыта и научная, ориентируется на получение новых знаний о педагогических отношениях взрослых и детей и способах их развития. В каждой из этих видов деятельности профессиональное становление имеет свои особенности, обусловленные предметом и характером деятельности.

Анализ нормативных документов и научной литературы позволил выделить несколько подходов к управлению процессом профессионального становления педагога. В рамках работы был сделан анализ подходов, где ключевой фигурой выступает молодой педагог.

Первый подход – системный, предполагает нацеленность на процесс принятия управленческих решений на каждом уровне организации. Система любой организации имеет в себе отделы, уровни и звенья, которые связаны между собой коммуникационными каналами, и позволяют принимать эффективные совместные управленческие решения. В пределах данного подхода у руководителя, по отношению к молодым преподавателям, на первое место выходит задача обеспечения открытого и адаптивного вхождения нового сотрудника в организационную систему [8, с. 199].

Второй подход – функциональный, в его основе система взаимосвязанных функций и процессов, за которыми идут категории определенных действий. Успехом на пути к профессиональному становлению для молодого педагога здесь будет являться последовательность выполнения предписанных функций. Руководитель при исполнении данного подхода должен работать с молодым преподавателем по следующей концепции: планирование, организация, мотивация, координация, коммуникация, делегирование, принятие управленческих решений, оценка и контроль.

Третий подход – интегративный, где руководитель, в первую очередь, выступает как управленец и модератор кадрового состава. При работе с педагогами происходит открытая педагогическая коммуникация, партнерство, обмен опытом и мнениями, создается положительный микроклимат в образовательном учреждении [7, с. 90].

Четвертый подход – лично-ориентированный. Для обеспечения эффективного становления педагогов руководитель должен учитывать факторы мотивации сотрудников, их удовлетворенность условиями труда, созданном микроклимате, эффективных стилях руководства и пр. Руководитель выступает как наставник, партнер и помощник молодого педагога, помогает и развивает его инициативу.

Следующий подход – ситуационный, определяет принятие управленческих решений в зависимости от конкретных обстоятельств. Руководитель-управленец при работе с молодым педагогом должен опираться на следующие обстоятельства: анализ образовательно-педагогической деятельности и определение дефектов ее реализации; оценка результатов деятельности молодого преподавателя; прогнозирование профессионального развития педагога; прогнозирование осуществляется на основании конкретных ситуаций с помощью методов педагогической диагностики.

Последний подход – управление по результатам, предполагает руководство педагогической деятельностью сотрудников по определенным показателям результативности. В начале учебного года руководитель и преподаватели ставят необходимые цели, задачи, план действий, согласовывают их и реализуют на протяжении учебного года[3, с. 201-202].

Для диагностики уровня сформированности стремления к профессиональному становлению педагогической деятельности молодого преподавателя была разработана анкета на основе теоретического анализа моделей, критериев и подходов к пониманию и развитию профессионального становления. Данная анкета была разработана автором статьи, ее целью является выявление уровня направленности молодого педагога на профессиональное развитие.

В анкете 25 вопросов и три варианта ответа: да, нет, частично; два балла дается за ответ «да», 1 балл – «частично», 0 баллов – «нет». Результаты обрабатывались подсчетом общей суммы баллов за выбранные преподавателем ответы. Максимальное количество баллов – 50.

Высокий уровень сформированности профессионального становления педагогической деятельности молодого преподавателя: 40-50 баллов. Средний уровень: 29-39 баллов и низкий: 0-28 баллов.

Диагностическое исследование проводилось дистанционно на платформе Google-формы. В таблице 1 представлены сводные данные по

уровням сформированности стремления к профессиональному становлению педагогической деятельности молодого преподавателя.

Из таблицы 1 следует, что процент преподавателей со средним уровнем доминирует над высоким и низким, но количество преподавателей с низким уровнем сформированности стремления к профессиональному становлению педагогической деятельности меньше лишь на 1 человека.

Таблица 1 – Уровни сформированности стремления к профессиональному становлению педагогической деятельности молодого преподавателя

Уровень	Количество преподавателей	%
Высокий	8	30%
Средний	12	44%
Низкий	7	26%

Таким образом, проанализировав результаты молодых преподавателей по адаптированной анкете, можно сделать вывод, что направленность к профессиональному становлению половины преподавателей недостаточно высока. Многие преподаватели если и уверены в своих силах, то со стороны руководства организации не чувствуют достаточной поддержки. Низкие оценки, в основном были по таким показателям как: уверенность в себе, осведомленность направленности деятельности организации, поддержка руководства, низкая заработная плата, высокая нагрузка.

Исходя из полученных данных, мы пришли к выводу о том, что будет целесообразно разработать практические рекомендации по организации условий управления развитием компетенций молодых преподавателей в организации дополнительного образования, которые в дальнейшем будут реализованы и оценены при написании следующей курсовой и магистерской работы.

Варианты решения проблемы, условия реализации:

Определение уровня адаптации педагога к новым условиям работы: интервью, беседа, анкетирование, психологический тест. Проведение адаптационных мероприятий на первом этапе: корпоративные встречи, лекции педагогов со стажем. Необходимо организовать работу с наставником: обсуждение проблемных вопросов, постоянная помощь наставника на протяжении первого года работы. Овладение педагогом основами профессионального педагогического труда в условиях образовательной организации дополнительного образования: «вхождение в профессию» путем посещения занятий коллег, проведение открытых занятий для наставников, обмен опытом. Также для решения данной проблемы

необходимо разработать систему тренинговых психологических мероприятий для молодых педагогов с целью более быстрого освоения, систему поощрений. Будет эффективной разработка стимулов к развитию, проведение конкурсов, как на базе организации, так и на городских, областных педагогических мероприятиях. Проведение регулярных лекций и занятий не только по повышению квалификации и расширению педагогических знаний предмета, но и на профилактику эмоционального выгорания, уверенности в себе как в педагоге и пр.

Список литературы

[1] Федеральные государственные образовательные стандарты: официальный сайт – Москва. [Электронный ресурс]. – URL: <https://fgos.ru/>. (дата обращения: 25.05.2021).

[2] Федеральный проект «Учитель будущего» / Национальный проект «Образование». – 2019. /<http://www.edu54.ru/projects/npe/182682/>. (дата обращения: 25.05.2021).

[3] Боликова Л.Ю. Сущность понятия «профессиональное становление личности» в современном знании [Текст]. / Л.Ю. Боликова, Ю.А. Шурыгина. // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. – 2011. № 24. 573-575 с.

[4] Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. пед. учеб. Заведений [Текст]. / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. – Москва: Издательский центр «Академия», 2000. 176 с.

[5] Зеер Э.Ф. Психология профессий [Текст]. / Э. Ф. Зеер. – Москва: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. 336 с.

[6] Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития [Текст]. / Э. Ф. Зеер. – Москва: «Академия», 2006. 240 с.

[7] Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность [Текст]. / А.Н. Леонтьев. – Москва, Смысл, Академия, 2005. 352 с.

[8] Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив [Текст]. / А. В. Петровский. – Москва: Политиздат, 1982. 254 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal state educational standards: official site – Moscow. [Electronic resource]. – URL: <https://fgos.ru/>. (date of access: 25.05.2021).

[2] Federal project "Teacher of the future" / National project "Education". – 2019. /<http://www.edu54.ru/projects/npe/182682/>. (date of access: 25.05.2021).

[3] Bolikova L.Yu. The essence of the concept of "professional development of personality" in modern knowledge [Text]. / L.Yu. Bolikova, Yu.A. Shurygin. // Izvestia PGPU im. V.G.Belinsky. – 2011. No. 24. 573-575 p.

[4] Kodzhaspirova G.M. Pedagogical Dictionary: For students. higher. and Wednesday. ped. study. Institutions [Text]. / G.M. Kodzhaspirova, A.Yu. Kojaspirov. – Moscow: Publishing Center "Academy", 2000. 176 p.

[5] Zeer E.F. Psychology of professions [Text]. / E. F. Zeer. – Moscow: Academic Project; Ekaterinburg: Business book, 2003. 336 p.

[6] Zeer E.F. Psychology of professional development [Text]. / E. F. Zeer. – Moscow: "Academy", 2006. 240 p.

[7] Leontiev A.N. Activity. Consciousness. Personality [Text]. / A.N. Leontiev. – Moscow, Meaning, Academy, 2005. 352 p.

[8] Petrovsky A.V. Personality. Activity. Team [Text]. / A. V. Petrovsky. – Moscow: Politizdat, 1982. 254 p.

© М.А. Мартынова, 2021

Поступила в редакцию 07.06.2021

Принята к публикации 15.06.2021

Для цитирования:

Мартынова М.А. Эффективное управление развитием компетентности молодых преподавателей в системе дополнительного образования // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-2(8). С. 197-205. URL: <https://ip-journal.ru/>